

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕСКАЗА ПРИ НОРМАЛЬНОМ РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ

PATTERNS AND CONDITIONS OF RETELLING FORMATION IN NORMAL SPEECH DEVELOPMENT

НЕСТЕРЧУК СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
Новосибирский государственный педагогический университет.

NESTERCHUK SOFIA ALEXANDROVNA,
Novosibirsk State Pedagogical University.

В данной работе рассматриваются закономерности и условия формирования пересказа при нормальном речевом развитии. На основе обзора научно-педагогической литературы сделан вывод о том, что пересказ в онтогенезе формируется к старшему дошкольному возрасту. Выявлено, что овладение механизмом пересказа начинается с умения понимать и осмысливать связное монологическое высказывание и только затем программировать собственное. Помимо этого, в работе установлено, что сформированность лингвистических, психологических предпосылок, а также самого механизма речемыслительной деятельности считаются необходимыми для полноценного овладения навыком и умением пересказа.

This paper examines the patterns and conditions of retelling formation in normal speech development. Based on the review of scientific and pedagogical literature, it was concluded that the retelling in ontogenesis is formed by the older preschool age. It is revealed that mastering the mechanism of retelling begins with the ability to understand and comprehend a coherent monological utterance and only then program your own. In addition, the work found that the formation of linguistic, psychological prerequisites, as well as the mechanism of speech-thinking activity itself are considered necessary for the full mastery of the skill and ability of retelling.

Ключевые слова: пересказ, дошкольный возраст, связная речь, онтогенез, монологическая речь.

Key words: retelling, preschool age, coherent speech, ontogenesis, monologue speech.

Пересказ – устная или письменная передача определенного текста, которая используется во время анализа литературного произведения и представляет собой один из способов отражения главной мысли автора, развития сюжета, характеров, особенностей индивидуального стиля писателя.

Актуальность данной темы обусловлена важностью изучения возрастных периодов ребенка по формированию навыка пересказа, которое позволит углубленно исследовать состояние связной речи, в частности пересказа, у детей с нарушениями речи.

В онтогенезе пересказ формируется к старшему дошкольному возрасту и развивается в психологическом и лингвистическом направлениях. Данные направления образуются только при условии познавательной активности. Помимо этого, значительную роль играет взаимодействие ребенка со взрослым и его способность подражать ему.

От содержания, условий и формы общения ребенка с окружающим миром зависит

формирование связной речи и пересказа.

Развитие речевого высказывания проходит долгий путь от появления изолированных слов, складывающихся в простые фразы, до сложного развернутого высказывания.

При формировании связного высказывания в онтогенезе, который проходит довольно сложный путь развития, реализуются два основных направления: овладение языковой действительностью – переход от слова к связному высказыванию и овладение содержательной стороной связного сообщения – переход от общего смысла к конкретному детализированному представлению текста.

А.Р. Лурия выделил несколько этапов процесса порождения речевого высказывания:

- Мотив высказывания.
- Замысел высказывания.
- Первичная «семантическая» запись.
- Внутренняя речь.
- Формирование развернутого речевого высказывания [10].

Порождение речевого высказывания представляет собой сложный многоуровневый процесс. Он начинается с мотива, который воплощается в замысле, а замысел формируется с помощью внутренней речи. Здесь же образуется психологическая «смысловая» программа высказывания, реализуемая на основе законов грамматики и синтаксиса данного языка во внешней речи.

Из этого следует, что ребенок при формировании связного высказывания проходит через данные этапы.

По мнению А.М. Бородич: «Формирование связной речи, изменение ее функций являются следствием усложняющейся деятельности малыша и зависят от содержания, условий, форм общения ребенка с окружающими» [3, с. 46].

Функции речи, которые параллельно устанавливаются с развитием мышления, неразрывно связаны с содержанием, которое ребенок воспроизводит посредством языка [3].

Л.С. Выготский впервые выдвинул научно-обоснованную теорию порождения речи, в основу которой была положена одна из концепций о единстве процессов мышления и речи.

К возрасту около двух лет относят начало развития наглядно-действенного мышления у детей. Именно в этом возрасте у ребенка возникает первая потребность рассказать о чем-то и отразить то, что он услышал.

Л.С. Выготский отмечает, что именно в раннем возрасте у ребенка возникает сознание, которое является центральным новообразованием раннего детства. Именно возникновение сознания ученые тесно связывают с развитием речи. По его словам, происходит «встреча мышления и речи», благодаря которой происходит начало речевого мышления – абсолютно новой формы психической жизни, характерная для человека. В речи отображаются результаты познания, решаются многие мыслительные операции, такие как: анализ, синтез, сравнение, абстракция, обобщение [4].

Наивысшей формой мыслительной деятельности является связная речь. Она определяет уровень речевого и умственного развития ребенка.

Д.Б. Эльконин писал, что основой для смысловой памяти считаются логические связи, которые формируются внутри запоминаемого материала. Происходит переход восприятия, который отвечает за установление связей. Его основой считаются безусловные признаки. Все это необходимо для того, чтобы сделать возможным проведение детьми анализа структуры и стилистики литературного текста, ведь память детей дошкольного возраста уже становится мыслящей, а думающим – восприятие [13].

У детей дошкольного возраста пересказ носит творческий характер, так как, пересказывая, ребенок не только восстанавливает сюжет в своей памяти, при этом сохраняя словесную

ткань произведения, но и привносит свое толкование художественного текста или его части [14].

По мнению В.П. Глухова исходя из простейшего понимания у детей начинает формироваться экспрессивная речь. На первом году жизни у ребенка устанавливается фундамент будущей связной речи в ходе тесного эмоционального общения со взрослым. А уже к началу второго года появляются первые осмысленные слова, затем фразы – они начинают служить обозначениями предметов. Постепенно в речи детей появляются первые развернутые фразовые высказывания [6].

Уже к двум годам речь ребенка становится основным средством общения с окружающими его взрослыми.

В трехлетнем возрасте у ребенка со временем формируется навык правильного связывания разных слов и предложений. Так, начиная с простой двухсловной фразы он переходит к употреблению сложной с использованием союза, падежных форм существительных единственного и множественного числа.

Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева отмечают, что связная речь детей в основном формируется под существенным влиянием среды. В первую очередь, под влиянием речи окружающих их взрослых, а также от возможности иметь обширную речевую практику. Кроме этого, она зависит от возможностей обучения ребенка и от коммуникативных его навыков. В данном возрасте происходит формирование различных типов связных высказываний, таких как: повествование, описание, рассуждение. Обучение данным видам связной речи происходит с опорой на наглядный материал: картины, игрушки, схемы, а также без него. Благодаря появлению в речи детей сложноподчиненных и сложносочиненных предложений, за счет расширения словарного запаса, происходит постепенное усложнение синтаксической структуры рассказов. Доступной для дошкольников возраста трех лет становится простая форма диалогической речи в виде ответов на вопросы. Дети данного возраста еще только учатся связно излагать свои мысли. Они по-прежнему допускают ошибки при построении предложений. Речь все еще носит ситуативный характер [9].

Со второго полугодия третьего года жизни существенно растет количество прилагательных.

Ребенок этого возраста при пересказе сказок имеет возможность лишь договаривать отдельные слова или группы слов за взрослым. Многократно прочитанные ему небольшие тексты он практически целиком запоминает наизусть, но самостоятельно построить связный пересказ дети, по большей части, не могут.

В начале четвертого года жизни фразовая речь ребенка совершенствуется. В среднем значении предложение состоит из 5-6 слов. Зачастую в речи используются сложные предложения, союзы и предлоги. В этом возрасте дети запросто запоминают и рассказывают стихотворения и сказки, а также начинают свои игровые действия сопровождать речью, комментируя их.

Важно помнить, что формирование связной речи и пересказа, возможно только при наличии определенного уровня познавательного развития, сформированности словарного запаса и грамматического строя речи.

В четыре года словарный запас дает возможность ребенку свободно общаться с окружающими. Но в моментах, когда ему нужно передать содержание чужой речи, пересказать сказку, рассказ, событие, участником которого он был, ребенок зачастую испытывает трудности из-за недостаточности и скудности словарного запаса.

Четырехлетний ребенок, имея неплохую память, способен запоминать и воспроизводить небольшие по размеру стихотворения, потешки, а также после многократного прослушивания сказки, может почти дословно пересказать ее содержание, при этом, даже иногда не зная значения слов. Но чаще всего ребенок испытывает затруднения из-за недостаточности и

бедности словаря, когда нужно изложить содержание чужой речи, пересказать сказку, рассказ, передать событие, участником которого он был. В таких ситуациях ребенок зачастую допускает ошибки.

Значительные успехи в умственном и речевом развитии у ребенка отмечаются к пяти годам. Он начинает выделять и называть наиболее существенные признаки и свойства предметов, а также устанавливать простые связи и точно отражать их. Речь, по содержанию, становится более разнообразной, точной и богатой. В ней появляются предложения с однородными обстоятельствами. Дети начинают правильно согласовывать прилагательные с существительными в косвенных падежах. В данном возрасте у них происходит овладение монологической речью и начиная с пяти лет дети должны освоить ее главные виды: рассказ и пересказ. Но большинство из них все еще не может самостоятельно, последовательно и точно пересказать текст прочитанного рассказа или сказки [5].

Дети 4-5 лет неспособны на достаточном уровне изложить текст, при этом имея совершенное понимание содержания произведения и возможность ответить на все задаваемые вопросы по теме, так как формирование умения полноценной и адекватной передачи основной сути связного высказывания у них происходит намного позднее, нежели ее понимание [1].

В 5-6 лет у детей, в большинстве случаев, формируется синтаксический, морфологический и грамматический строй языка. К указанному времени происходит завершение процесса фонематического развития речи. Из этого следует, что дети начинают интенсивно овладевать монологическим высказыванием [6].

Совершенствование всех сторон речи ребенка происходит к шести годам. Его произношение становится более чистым, фразы развернутыми, а высказывания точными. Он не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и делает значительные успехи в установлении причинно-следственных связей между ними, временных и других отношениях. Благодаря развитой функциональной речи, дети стараются рассказывать и отвечать на вопросы так, чтобы окружающим все было понятно. Когда дело касается описания предметов и явлений дети шести лет пытаются передать свое эмоциональное отношение.

А.М. Бородич пишет: «У ребенка шестого года жизни совершенствуется связная, монологическая речь. Он может без помощи взрослого передать содержание небольшой сказки, мультфильма, рассказа, описать события, свидетелем которых он был. Стремясь к тому, чтобы его высказывание было правильно понято, ребенок довольно охотно поясняет детали своего рассказа, специально повторяет отдельные его части. При составлении рассказа по иллюстрации ребенок еще сосредотачивает свое внимание главным образом на основных деталях, а второстепенные менее важные нередко опускает» [3, с. 109].

А.Н. Гвоздев [5], Н.С. Жукова [9], Ф.А. Сохин [12], О.С. Ушакова [11] считают, что в 5-6 лет у детей формируется способность планировать в уме свои действия. Из этого следует, что в данный период у ребенка в достаточной мере развиты психологические и лингвистические предпосылки овладения связным монологическим высказыванием для изучения пересказа. Они могут формировать и планировать мысль, благодаря этому у них развивается целенаправленная деятельность и увеличивается объем памяти. Дети осваивают все возможности анализа восприятия, словесное мышление начинает развиваться. В следствие этого, у детей возникает возможность воспринимать закономерности смысловой и языковой связи не только слов в предложении, но и предложений в тексте. Понимание возможностей пересказа текста является показателем сформированности у ребенка психологических и лингвистических предпосылок, а также механизмов восприятия, осмысления и программирования связного высказывания.

По мнению Л.М. Гурович, у детей к старшему дошкольному возрасту завершается формирование умения связно и логично пересказывать воспринимаемый текст. То есть к этому времени они уже могут построить высказывания, которые состоят из некоторого по-

следовательного набора предметных действий. У детей развито умение без ошибок описывать в пересказе совершаемые действия и отношения героев, четко соблюдать структурные звенья текста, выстраивать сюжет, строго придерживаясь определенной логической последовательности [7].

В старшем дошкольном возрасте заметно снижается свойственная для младших дошкольников ситуативность речи. К моменту поступления в школу связная речь у детей с нормальным речевым развитием находится на достаточно хорошем уровне [2].

А.М. Бородич считает, что дети, исходя из неполного анализа взрослой речи и на основе врожденных познавательных наклонностей детского ума, познают закономерности языка в онтогенезе. Родной язык усваивается ребенком со строгой закономерностью и характеризуется, общими для всех детей, рядом черт [3].

Речь детей дошкольного возраста с нормотипичным развитием речи отражена в следующих формах:

- Пересказ знакомой сказки по иллюстрациям;
- Повествование по сюжетной картинке и серии сюжетных картинок на одну тему;
- Повествование о ситуации, созданной педагогом с помощью игрушек и о собственных играх на подобные темы [8].

Таким образом, сформированность лингвистических, психологических предпосылок, а также самого механизма речемыслительной деятельности считаются необходимыми для полноценного овладения навыком и умением пересказа. В свою очередь овладение механизмом пересказа начинается с умения понимать и осмысливать связное монологическое высказывание и только затем программировать собственное.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева М.М., Яшина Б.И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников. М.: Издательский центр «Академия», 2011. 400 с.
2. Беликова М.В. Особенности связной монологической речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи // Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Изд. Смоленский государственный университет. 2016. № 2. С. 24-27.
3. Бородич А.М. Методика развития речи детей. М.: Просвещение, 1981. 256 с.
4. Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: Лабиринт, 1999. 352 с.
5. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. СПб.: Детство-Пресс, 2007. 472 с.
6. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым недоразвитием. М.: АРКТИ, 2004. 168 с.
7. Гурович Л.М. Пересказ как прием активизации умственной деятельности на занятии // Дошкольное воспитание. 1973. №4. С. 16-18.
8. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. М.: Просвещение, 1985. 76 с.
9. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия: Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Екатеринбург: Литур, 2000. 316 с.
10. Лурия А.Р. Язык и сознание. М.: Изд. Моск. ун-та, 1998. 335 с.
11. Ушакова О.С. Работа по развитию связной речи в детском саду (старшая и подготовительная к школе группы) // Дошкольное воспитание. 2004. №10. С. 9-14.
12. Ушакова О.С. Связная речь // Развитие речи детей дошкольного возраста / под ред. Ф.А. Сохина. М.: Просвещение, 1984. URL: https://pedlib.ru/Books/1/0265/1_0265-218.shtml
13. Эльконин Д.Б. Детская психология. М.: Академия, 2004. 384 с.
14. Яшина В.И. Теория и методика развития речи детей. М.: Академия, 2013. 448 с.

© Нестерчук С.А., 2024.